

PEDAGOGIK MULOQOT MADANIYATI VA UNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

**OMONOVA SAIDA ABDUALIM QIZI
JURAYEVA ZARIFA KOMILJONOVNA**

ISFT instituti Samarqand filiali 1-bosqich magistrantlari

zarifajurayeva921@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19053435>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik muloqot madaniyatining ma'no-mohiyati, tarkibiy tuzulmasi va uning ta'lim jarayonining sifatiga ta'siri keng yoritilgan. Bunda pedagogik muloqotning ta'lim berish jarayonida bilim berish, tarbiyalovchi, rag'batlantiruvchi shuningdek, psixologik qo'llab-quvvatlash funksiyalari tahlil qilinadi. Shu jumladan, ta'lim berish jarayonida o'qituvchining nutq madaniyati, empatiyasi, pedagogik mahorati va emotsional barqarorligi jarayonining samaradorligini oshirishdagi muhim omillar sifatida asoslab beriladi. Maqolada pedagogik muloqot madaniyati o'quvchilarning motivatsiyasi, mustaqil fikrlashi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy-nazariy jihatdan izohlangan. Xulosa qismida esa ta'limning sifatini oshirishda samarali muloqot muhitini yaratish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: pedagogik muloqot, muloqot madaniyati, ta'lim sifati, pedagogik mahorat, nutq madaniyati, empatiya, pedagogik takt, o'quv motivatsiyasi, psixologik muhit, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается смысл и сущность педагогической коммуникативной культуры, её структурная организация и влияние на качество образовательного процесса. Анализируются функции педагогического общения в процессе обучения: образовательная, воспитательная, стимулирующая, а также психологическая поддержка. В частности, подчеркивается, что культура речи преподавателя, его эмпатия, педагогическое мастерство и эмоциональная устойчивость являются важными факторами повышения эффективности учебного процесса. В статье научно-теоретически обосновано, что педагогическая коммуникативная культура положительно влияет на мотивацию учащихся, их способность к самостоятельному мышлению и личностное развитие. В заключении отмечается необходимость создания эффективной коммуникативной среды для повышения качества образования.

Ключевые слова педагогическое общение, культура общения, качество образования, педагогическое мастерство, культура речи, эмпатия, педагогический такт, учебная мотивация, психологическая среда, личностное развитие.

Annotation. This article thoroughly explores the meaning and essence of pedagogical communication culture, its structural organization, and its impact on the quality of the educational process. The functions of pedagogical communication in the teaching process are analyzed, including educational, nurturing, motivating, and psychological support functions. In particular, it is emphasized that the teacher's speech culture, empathy, pedagogical skill, and emotional stability are important factors in enhancing the effectiveness of the educational process. The article scientifically and theoretically explains that pedagogical communication culture positively influences students' motivation, independent thinking, and personal development. In conclusion, the necessity of creating an effective communicative environment to improve the quality of education is highlighted.

Keywords: pedagogical communication, communication culture, quality of education, pedagogical mastery, speech culture, empathy, pedagogical tact, learning motivation, psychological environment, personal development.

Kirish. Ilm-fan shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi kunda ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining strategik omili sifatida e’tirof etilmoqda. Dunyo miqiyosida axborot oqimining keskin ortishi bilan birgalikda mehnat bozorida raqobatning kuchayishi ta’limning oldiga mutlaqo yangi talablarni qo’ymoqda. Hozirgi kunda ta’limning asosiy maqsadi faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki mustaqil fikrlavchi, ijtimoiy faol, yuqori ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, kommunikativ kompetensiyasi rivojlangan kadrlarni yetishtirishdan iboratdir. Bunday yuksak natijaga erishishda eng avvalo pedagoglar va ularning kasbiy salohiyati hal qiluvchi omillardan bo’lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning tarraqiyot strategyasi to‘g‘risida”gi farmoning 43-44-maqсадlarida Ta’lim tizimini sifat jihatidan rivojlantirish, maktab va oliy ta’lim sifati bo‘yicha islohotlar, O‘qituvchilarning bilim va kasbiy malakasini xalqaro standartlarga moslashtirish kabi yo‘nalishlar ham kiritilib belgilab berilgan[1].

O‘qituvchilik faoliyatining samaradorligi asosan uning muloqot madaniyati qanchalik rivojlanganligiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Xususan, ta’lim jarayoni bevosita ijtimoiy-psixologik jarayon bo‘lib, unda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi uzluksiz hamkorlik, o‘zaro ta’sir va fikr almashuv asosida kechadi. Shuning uchun pedagogik muloqot nafaqat bilim beruvchi shaxs, balki tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatuvchi, ustoz-shogirt munosabatlarni shakllantiruvchi va o‘quvchining ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqaruvchi omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Yuqoridagi fikrlarni davomi sifatida shuni ta’kidlash joizki, muloqot jarayonida o‘qituvchining nutq madaniyati, muomala etikasi, empatiyasi, pedagogik mahorati va psixologik sezgirligi alohida ahamiyat ega hisoblanadi.

Mukammal muloqot madaniyatiga ega bo‘lgan o‘qituvchi shaxs ta’lim jarayonida sog‘lom psixologik muhit yarata oladi, o‘quvchilarning o‘z fikrini erkin ifoda etishiga imkon beradi, hamda ularda ta’lim olishga bo‘lgan ishtiyoqisni oshiradi. Va aksincha, pedagogik o‘qituvchining muloqot jarayonida yo‘l qo‘ygan xatolari o‘quvchilarda ishonchsizlik, qo‘rquvni, tortinchoqlikni va ma’sulyatsizlikni keltirib chiqaradi, bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatining samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shunday ekan, o‘qituvchining muloqotga kirishish madaniyati ta’lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili. Hozirgi kunga qadar ta’limda pedagogika fani katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu borada juda ko‘plab olimlar ilmiy ishlarolib borganlar. Xusan, R.A. Mavlonova, N.H. Raxmonqulova, K.O. Matnazarova, M. K. Shirinov, S. Hafizov larning “Umumiy pedagogika” darslik kitobida Pedagogik muloqot tushunchasi keng ma’noda tushuntirib berilgan. Mazkur darslikda pedagogik muloqot o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ta’lim-tarbiya jarayonida yuzaga keladigan maqsadli, ongli va tizimli o‘zaro aloqa jarayoni sifatida talqin etiladi. Unga ko‘ra pedagogik muloqot oddiy suhbat emas, balki: bilim berish, tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish, shaxsni rivojlantirish, ijtimoiy tajribani uzatish vositasidir. Ya’ni pedagogik muloqot - bu ta’lim jarayonining asosiy mexanizmi hisoblanadi[3].

Pedagogik ta’sir va jamoaviy tarbiya masalalari Anton Makarenko ning “педагогическая поэма” asarida keng yoritilgan. Muallif o‘qituvchining obro‘si, nutq madaniyati va talabchanligi tarbiyaviy jarayonda muhim o‘rin tutishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, pedagog va

tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi to‘g‘ri tashkil etilgan muloqot jamoa muhitini shakllantirishning asosiy shartidir[5]. Bundan ko‘rinib turibdiki ta‘limda pedagogning o‘rini azaldan insoniyatni qiziqtirib kelgan.

O‘zbek pedagogika tarixida esa Abdulla Avloniy ning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Asarda o‘qituvchining axloqiy qiyofasi, nutq odobi va muomala madaniyati yosh avlod tarbiyasining asosi sifatida talqin etiladi. Avloniy pedagog shaxsining ma‘naviy yetukligi va muomala madaniyatini ta‘lim jarayonining muvaffaqiyati bilan bog‘laydi. Xususan, A. Avloniy pedagogik axloq va muomala madaniyati orqali ta‘lim sifatini oshirish zarurligini aytib o‘tganlar.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan Ta‘lim to‘g‘risida Qonunida ham ta‘lim jarayonida pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasi, jumladan, kommunikativ salohiyatini rivojlantirish masalalari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan[2].

Asosiy qism. Inson faoliyatining barcha jabhardagi kabi ta‘lim sohasida ham eng avvalo samaradorlik tushunchasi muhim tushuncha xisoblanadi. Yuqori samaradorlikni eng quyi qadami bu pedagogik muloqot hisoblanadi. Chunki insonlar o‘zaro muloqot orqali fikr almashinishadi.

Pedagogik muloqot madaniyati- bu o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi samarali, hurmat va ishonchga asoslangan muloqotni tashkil etish qobiliyatidir. U o‘quvchilarning intellektual, psixologik va shaxsiy rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Pedagogik muloqot nafaqat bilim berish vositasi, balki tarbiyaviy va ijtimoiy-psixologik ta‘sir ko‘rsatish vositasidir. Muloqot madaniyati yuqori bo‘lgan pedagog o‘quvchilar bilan o‘zaro ishonchli munosabat o‘rnatadi, ularni faol ishlashga undaydi va sinfda sog‘lom psixologik muhit yaratadi. Aksincha, muloqotdagi qo‘pol xatolar, noaniqliklar yoki adolatsizliklar ta‘lim jarayonining sifatiga salbiy ta‘sir qiladi. Pedagogik muloqot madaniyati bir nechta komponentlarni o‘z ichiga oladi. Pedagogik muloqot madaniyatining asosiy komponentlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Nutq madaniyati	-pedagogning og‘zaki va yozma nutqi tushunarli, mantiqiy, ta‘sir doirasi keng va vaziyatga mos bo‘lishi shart. Nutq madaniyati yuqori bo‘gan o‘qituvchining darslarida o‘quvchilar mavzuni yaxshiroq tushunishadi va bilimlarni samarali qabul qilishadi.
Pedagogik yondashuv	-pedagogning sinfdagi hatti- harakatlari, muomala qilish uslubi va qaror qabul qilishdagi noziklikdir. Bu komponent nizoli vaziyatlarni bosiqlik bilan hal qilish va o‘quvchilar bilan hurmatga asoslangan munosabatni saqlashga xizmat qiladi.
Empatiya	-o‘quvchining his-tuyg‘ularini anglash, uning qiziqishlari va qiyinchiliklarini tushunish. Empatiya pedagogga o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va individual yondashuvni tashkil etishga yordam beradi.
Psixologik sezgirlik	-pedagogning sinfdagi ruhiy-psixologik muhitni sezish va unga moslashish qobiliyati. Bu komponent o‘quvchilarning faoliyati va xulq-atvorini boshqarish, sinfdagi ijobiy muhitni saqlashda muhimdir.
Kasbiy mahorat	-bilimlarni uzatish, didaktik metod va texnologiyalarni qo‘llash, shuningdek, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish

qobiliyati.

1-rasm. Pedagogik muloqot madaniyatining asosiy komponentlari[1]

Pedagogik muloqot va ta’lim sifatining o‘zaro bog‘liq jarayon hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedagogik muloqot madaniyati yuqori bo‘lgan guruhlarda o‘quvchilarda bilimlarni qabul qilish darajasi oshadi, Sinfdan faol munozara va fikr almashish ko‘payadi, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv yanada kuchliroq shakllanadi, sog‘lom psixologik muhit va ijobiy jamoaviy atmosfera yuzaga keladi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini yanada yuqori bo‘lishiga zamin yaratadi[7].

Zamonaviy pedogoglarimiz birgina so‘ni o‘reni kelganda buyruq, o‘rni kelganda iltimos, o‘rni kelganda nasihat sifatida qo‘llay olishi kerak. Bunday sifatlar o‘qituvchining kasbiy mahorati hisoblanadi.

Zamonaviy ta’lim sharoitida pedagogik muloqot yanada murakkablashib pedagoglarimizni yanada chuqur bilim olishga, doimiy ravishta malakalarini oshirib borishga undaydi. Hozirgi sirtqi ta’limda ham onlayn yoki an’anaviy ta’lim muhitida ham o‘qituvchining yozma va og‘zaki nutqi, tinglash qobiliyati va psixologik sezgirligi ta’lim sifatini belgilovchi asosiy omil sifatida qaralmoqda. Shu sababli pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masala hisoblanadi.

Pedagogik muloqotning funksiyalari keng qamrovli tushunchalardan hisoblanadi. U ta’lim jarayonini samarali tashkil qilishda bir nechta funksiyalarni bajaradi. Bunda asosiy funksiyalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Pedagogik muloqotning asosiy funksiyalar[2]

Xulosa. Pedagogik muloqot madaniyati ta’lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. U o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida o’zaro hurmat, ishonch va hamkorlik muhitini shakllantirib, bilimlarning chuqur va ongli o’zlashtirilishini ta’minlaydi. Yuksak muloqot madaniyatiga ega pedagog dars jarayonini mazmunan boyitadi, o’quvchilarning faolligini oshiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatish bilan bir qatorda talabalarda mustaqil fikrlash konsepsiyasini yanada rivojlantiradi. Shunday ekan, ta’lim sifatini oshirish avvalo pedagogning muloqot madaniyatini rivojlantirish bilan chambarchas bog’liqdir. Chunki samarali muloqot mavjud bo’lgan muhitdagina barkamol, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash mumkin. Shu sabablardan ham bugungi kun pedagoglariga qo’yiladigan asosiy talablardan biri unda muloqot madaniyatini yuksak darajada shakllanganligi bo’lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik muloqot madaniyati nafaqat kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismi, balki ta’lim jarayonining samaradorligi, o’quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi, motivatsiya va bilim o’zlashtirish darajasini oshirishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Shu sababli, pedagogik kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonida muloqot madaniyatini rivojlantirish, empatiya va pedagogik taktni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

11. 2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 28.01.2022.pf-60
12. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2020). Ta’lim to’g’risida Qonun. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi.
13. R.A. Mavlonova, N.H. Raxmonqulova, K.O. Matnazarova, M. K. Shirinov, S. Hafizov -“Umumiy pedagogika” “Fan va texnologiya” nashryoti Toshkent -2018
14. A.Y. Axmedova, Z.F. SHerquziyeva “Pedagogik muloqotning kommunikativ asoslari” O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Ilmiy tadqiqot jurnali 2(19), 425-431
15. Anton Makarenko ning “педагогическая поэма”
16. A.Avloniy (1913). Turkiy guliston yoxud axloq. Tashkent: Toshkent matbaasi.
17. El’zara Yuzlikaeva, malohat Ahmedova, Go’zal Qurbonova, Shaxlo Toshmetova, Xushnazarova Ma’muraxon “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” Toshkent-2012
18. <https://www.ijert.org/vygotskys-zone-of-proximal-development-of-teaching-and-learning-in-stem-education>
19. <https://elibrary.ru>
20. <https://ziyonet.uz>